

SHUKUR XOLMIRZAYEVNING “SO‘NGGI BEKAT” ROMANIDAGI “SADR TUSHISH MAROSIMI” VA UNITILIB BORAYOTGAN O‘ZBEK UDUMLARI

Norboyeva Sh.

Samarqand davlat universiteti tasarrufidagi Markaziy Osiyo xalqlari tillari
va madaniyati instituti

Davronova M.I.

Samarqand davlat universiteti tasarrufidagi Markaziy Osiyo xalqlari tillari
va madaniyati instituti professori, f.f.d.

10.5281/zenodo.20025684

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asr o'zbek adabiyotining yorqin vakili hisoblanagn Shukur Xolmirzayevning “So‘nggi bekat” romanidagi “Sadr tushish” marosimi, milliy an’ana va qadriyatlarimizning qanchalik muhimligi, bugungi kunda unutilib ketayotgan ko‘pgina o‘zbek xalq udumlarining milliy o‘zlikni anglashda qay darajada muhimligi e’tiborga olingan va tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Shukur Xolmirzayev, “So‘nggi bekat” romani, “Sadr marosimi”, o‘zbek xalq udumlari, milliy o‘zlik.

Аннотация. В данной статье рассматривается и анализируется обряд «Садр тушиш» в романе «Сўнгни бекат» яркого представителя узбекской литературы XX века Шукура Холмирзаева. Особое внимание уделяется значимости национальных традиций и ценностей, а также роли многих узбекских народных обычаев, которые в настоящее время постепенно забываются, в процессе осознания национальной идентичности.

Ключевые слова: Шукур Холмирзаев, роман «Сўнгни бекат», обряд «Садр», узбекские народные обычаи, национальная идентичность.

Abstract. This article analyzes the “Sadr Tushish” ritual depicted in the novel “So‘nggi Bekat” by Shukur Kholmirzaev, a prominent representative of 20th-century Uzbek literature. The study emphasizes the importance of national traditions and values, as well as the role of many Uzbek folk

customs that are gradually being forgotten today, in the understanding and preservation of national identity.

Keywords: Shukur Kholmiraev, “So‘nggi Bekat” novel, “Sadr” ritual, Uzbek folk traditions, national identity.

Har qanday millatda milliy o'zlikni va Vatanga bo'lgan muhabbatni yoshlar qalbiga singdirish, ularni sog'lom va ma'naviyatli avlod qilib voyaga yetkazishda o'sha xalqning tarixi, kelib chiqishi va milliy urf-odat, an'analari bilan tanitish asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Bu kabi vazifalarni esa, albatta, yoshi ulug' nuroniylarimiz, ota-onalar, o'qituvchi ustozlar amalga oshirishi turgan gap. Sababi yoshlar tarbiyasiga hammadan ham ko'ra ular mas'uldirlar. Ammo shunday soha vakillari ham borki, ular bu kabi qadriyatlarni to'g'ridan to'g'ri yoshlar onggiga singdirib boradilar. Ular o'z asarlari orqali qanchalik ko'p milliylikni targ'ib qilishar ekan, bevosita o'quvchilar tomonidan qabul qilib olinadi. Ular aynan, adabiyotimiz namoyondalari, yozuvchi va shoirlarimizdir. Ana shunday, o'z asarlarida xalqimizning qadim o'tmish an'analari, urf-odatlarini va milliy qadriyatlarini to'la-to'kis va tushunarli tarzda ifoda etadigan mashhur adiblarimizdan biri bu Shukur Xolmirzayevdir.

Yozuvchi deyarli o'zining barcha asarlarida Surxandaryo vohasiga xos bo'lgan udumlar, qolaversa, o'zbek xalqining uzoq asrlar mobaynida amal qilib kelgan urf-odatlarini haqida gap ochib, ularni o'quvchi yoshlarga ham tanitishga harakat qilgan. Adibning qay bir asarini olmaylik, o'ziga xos tarzda yoritilgan bir an'ana yoxud qadriyatga ko'zimiz tushadi. Xususan, uning ilk yirik asarlaridan biri bo'lmish “So‘nggi bekat” romanida ham hali hech bir ijodkor asarida uchramagan, ammo bu haqida har bir o'zbek o'quvchisi bilishi lozim bo'lgan bir marosimga ko'zimiz tushadi. Bu, aynan, Qashqadaryo, Surxondaryo va Xorazm vohalariga xos bo'lgan “Sadr tushish” marosimi edi.

“Sadr marosimi” bu asosan, aza marosimlari sirasiga kiradi. Aza marosimi esa bu marhumning izzat - hurmati va xotirasi uchun ma'lum vaqt davomida tutiladigan motam va og'ir musibat davri hisoblanadi. Bu odat qadim zamonlardan beri mavjud bo'lib, turli xalqlarda diniy e'tiqodlari va madaniy an'analariga ko'ra farqlanib keladi. Asli arab tilidan olingan “aza” so'zi “sabr qilish va bardosh” kabi ma'nolarni anglatib keladi, ya'ni sabr qilish va o'sha musibatga chidashni anglatadi. Bizning madaniyatimizda va

asosan, Islom dinida aza marosimlari marhumning o'limidan keyingi holatning muhim qismi hisoblanib kelinadi. Biroq ularning ko'p qismlari har bir xalqning an'anaviy urf-odatlarini bilan aralashib ketgan holda shakllangan. Islom dinida aza tutish muddati, odatda, uch kun bilan cheklangan. O'zbek xalqida esa aza ko'pincha uzoqroq vaqt davomida tutilib, bir yilgacha davom etishi mumkin. Bu vaqtda marhum dafn etilganidan so'ng uning qarindoshlari va oila a'zolari tomonidan turli motam marosimlari o'tkaziladi. Masalan, bulardan marhumning "yeti"si, "yigirma"si, "qirq"i va "Hayit oshi", "yil oshi"larni misol qilib keltirishimiz mumkin. Shuningdek, "Kiryuvdi", "payshanbalik", "yakshanbalik", "oqkiyar" "Sadr tushish" kabi marosimlarni ham aytishimiz mumkin. Bu kabi udumlar xalq hayotiga chuqur singib ketgan bo'lsa-da, ulardan ko'pchiligi Shariat asosiga ega emas deb qaraladi va Islomda tan olinmaydi. Aza marosimlari ko'pincha yig'i va ta'ziya bilan bog'langan bo'lib, bu marosimlar qishloq va ba'zi shahar mahallalarida keng tarqalgan. Aza marosimlarining asosiy ishtirokchilari ko'p hollarda ayollar hisoblanib, ular yakka yoki guruh bo'lib yig'laydilar, marhumning yaxshi fazilatlari va hayotiy voqealari esga olinadi.

Aynan, "Sadr marosimi" ning o'ziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu ham aza marosimlarining bir turi bo'lib, asosan yig'i marosimining ikkinchi shakli hisoblanadi. Sadr o'zbek va Markaziy Osiyo madaniyatida (Movarounnahr va Xorazm) qadimdan mavjud bo'lgan an'anaviy yig'lash odatidir. Sadr marosimi yig'i marosimidan farqli ravishda tik turib o'tkaziladi va ko'pincha guruh harakatlarni o'z ichiga oladi. Ayollar tik turadilar va davra qurib, ya'ni doira shakliga kelib yig'laydilar. Aytuvchi ya'ni yig'i boshlovchi ayol davraning o'rtasiga turib oladi va marhumning oilasidan bir ayolni ham yoniga oladi. Bu uning onasi, xotini, qizi, singlisi yoki yana boshqa yaqini ham bo'lishi mumkin. Aytuvchi (Xorazmda uni "go'yanda" deb ataydilar) marhumning nomini yaxshi fazilatlarini va hayotiy ishlarini ta'sirli qilib aytib, yig'i boshlaydi. Boshqa ayollar esa davrani buzmasdan, aylanib, tepinib, yerga oyoqlarini urib yig'lay boshlaydilar. Marosim bir yil davomida o'lgan barcha kishilarning nomlarini navbat bilan aytib yig'lash bilan davom etadi va har bir marhum uchun alohida vaqt ajratiladi. Bu esa butun jamoaning musibatini birlashtirishga olib keladi. Sadrning odatiy marosimdan farqi shundaki, ko'proq tik turiladi va aylanma harakatlar bilan o'tkaziladi. Aytuvchi ya'ni

go'yanda marosimning markaziy shaxsi bo'lib, u aza qo'shig'ini aytadi va marhum erkak bo'lsa belbog'i, ayok bo'lsa, ro'molini bo'yniga tashlab, ta'sirli hikoyalar boshlaydi. Bu esa azador ayol-qiz va kelinlarni yig'iga qo'shilishga undaydi, boshqalar jo'r bo'ladi.

Shukur Xolmirzayevning "So'nggi bekat" romanida bu marosim haqida kelajak avlod ham xabardor bo'lishi kerakligi va odamlar bu kabi udumlarni unutib yubormasliklari kerakligiga urg'u berib o'tilgan. Xususan, asardagi bir jumlagi diqqatimizni qaratsak: "... Men vasiyat qilaman. Enamlar, xolamlar shu yerda sadr tushishadi. Ana shunda ular o'zlari Sadr qo'shig'ini aytishadi! Sen bo'lsang bir chekkada o'tirib yozib olasan. Keyin o'sha qo'shiqni yozayotganingda, so'zlarini tuzatma, buzgan bo'lasan! Qanday aytishsa, shunday yozib ol. Bunda hikmat ko'p. U juda qadimgi qo'shiq bo'lgani uchun ham qimmatli, qimmatli... so'zlar. Tashbehlar, o'xshatishlar. Unda odamlarimizning hayot tarzi ham aks etgan bo'ladi..."¹ Asar qahramoni bo'lmish Sabohat tomonidan aytilgan ushbu gaplar bevosita bir adabiyot o'qituvchisining hattoki, o'zi "o'lim to'shagi"da bo'lsa-da, xalq g'amini yeyayotganligi, o'z kasbiga sodiqligi va mehri, qolaversa, bu an'ananing kelajak avlodga yetib borishi qanchalar muhim ekanligini ko'rsatib qo'yadi. Xolmirzayev bu nuqtalarni shu qadar ehtiyotkorlik bilan bayon etganki, shu jumalarning o'zidayoq marosimning ahamiyatini ilg'ab olamiz. Bu yerda faqatgina marosimning ahamiyati emas, fidokor o'qituvchining ham harakatlari e'tiborga molikdir. Boisi o'zi "o'lim yoqasi" da bo'lib tursada, so'nggi nafasigacha xalq dardini o'ylash har qanday kishining ham qo'lidan kelmagan bo'lar edi. Uning fidokorligini mana bu jumlar orqali ham yana bir bor dalillash mumkin: "Sadr tushish" marosimi iste'moldan chiqib ketgan. Ba'zi joylardagini qolgan. O'zi iste'moldan chiqsa mayli, lekin marosimda aytiladigan qo'shiqlar ham yo'q bo'lib ketadi. Hech bo'lmaganda qo'shiqlar saqlanib qolsin"².

Asarda qahramon o'z maqsadiga erishadi. Garchi o'zi vafot etib, bu narsaning guvohi bo'la olmasa-da, uning azasida yaqinlari tomonidan Sadr tushiladi va o'zi tayinlaganidek shogirdi u qo'shiqni yozib oladi. Shukur Xolmirzayev esa marosim qo'shig'ini asarda bu tarzda keltirgan:

¹ Xolmirzayev Shukur. So'nggi bekat. Roman- Toshkent - Ziyo Nashr 2023. – B.189.

² Xolmirzayev Shukur. So'nggi bekat. Roman- Toshkent - Ziyo Nashr 2023. – B.189.

— O‘kiz daryo gum ekan, gum ekan;
Lablarida chim ekan, chim ekan,
Sabohatim ko‘rinmas, ko‘rinmas,
Yo‘q bo‘lgani chin ekan, chin ekan.

Qora ro‘mol qo‘limda, qo‘limda,
Qarab qoldim yo‘lingga, yo‘lingga.
Sariq ro‘mol qo‘limda qo‘limda,
Sarg‘ayib qoldim yo‘lingga, yo‘lingga
— Uvvv...

— Mingan otin minadi, minadi,
Yeli, dumi xinali, xinali.
Sabohatoy yosh ketdi, yosh ketdi,
Xudoyimdan ginali, ginali.
—Uvvv...

— Xolajonim uv dedi, uv dedi,
Jom kosada suv dedi, suv dedi.
Sabohatdan ayrildim, ayrildim
Taqdirimda shul dedi, shul dedi³.

Albatta, bu kabi marosimlar va an‘analar judayam ko‘plab va ularning qanchasi asrlar davomida unutilib, tarix qo‘yniga singib bormoqda. Yoshlar bora-bora bu kabi tarixiy, ma‘naviy boyliklarimizga e‘tiborsiz bo‘lib borishmoqda va bu ko‘pchiligimizni o‘ylantirishi kerak bo‘lgan masaladir. Bunday marosimlar bugungi kunda o‘tkazilib kelmasa-da, ammo ularning mohiyati, shakli va tushunchasi qolishi zarur va yoshlar ham bulardan xabardor bo‘lmog‘i lozim.

Xullas, Xolmirzayev Shukurning “So‘nggi bekat” romani inson hayotining murakkab va ziddiyatli jihatlarini chuqur falsafiy mushohada asosida yoritib beradi. Asarda qahramonlarning ichki kechinmalari, hayot yo‘lida duch kelgan tanlovlari va ma‘naviy iztiroblari orqali inson taqdiri, vaqt va mas‘uliyat masalalari markazga chiqariladi. Muallif obrazlar ruhiy

³ Xolmirzayev Shukur. So‘nggi bekat. Roman- Toshkent - Ziyo Nashr 2023. – B.189.

olamini tabiiy va ishonarli tarzda tasvirlab, o'quvchini befarq qoldirmaydigan badiiy muhit yaratadi.

Roman jamiyat va shaxs o'rtasidagi munosabatlarni, hayotning "so'nggi bekat" oldidagi insoniy o'y-xayollarni teran tahlil qiladi. Asar o'quvchini hayot mazmuni, insoniy qadriyatlar va vijdon masalalari haqida mushohada yuritishga undaydi. Shu jihatdan, "So'nggi bekat" nafaqat badiiy, balki ma'naviy-estetik ahamiyatga ega bo'lgan muhim asarlardan biri sifatida baholanadi. Undagi milliy urf-odatlarining ifoda etilishi esa unitilib ketayotgan urf-odatlarini anglashga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Xolmirzayev Shukur. So'nggi bekat. Roman. – Toshkent: Ziyo Nashr, 2023. – 189 b.
2. Қ.Йўлдошев. Ёник сўз. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2006. – 545 б.
3. Н.Жабборов. Замон. Мезон. Шеърят. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. – 303 б.